

ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ УЛУЧШЕНИЯ ПОЗИЦИЙ УЗБЕКИСТАНА В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ И ИНДЕКСАХ

Батиров Фархад Бакитович

Ташкентский финансовый институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142353>

Аннотация. Актуальность исследования оценки привлекательности страны с помощью международных рейтингов и индексов обусловлена тем, что инвестор, обращает свое внимание на международные рейтинги и индексы, чтобы получить представление о том, в какой рынок следует инвестировать свои денежные средства с абсолютной уверенностью получения большей прибыли в будущем. В связи с этим в рамках данной статьи были изучены международные рейтинги и индексы.

Ключевые слова: международные рейтинги и индексы, инвестиционная привлекательность страны, Индекс «Ведения бизнеса», сокращение бедности, международный форум по сокращению бедности Узбекистана.

Что такое «Международный рейтинг и индекс страны»? Это очень актуальный вопрос для множества развивающихся стран. Международный рейтинг и индекс как метод оценки инвестиционной привлекательности страны. Инвестиции играют значительную роль в функционировании экономики и являются одним из важнейших факторов её развития. Каждая страна, в том числе и Узбекистан заинтересована в улучшении позиций страны в международных рейтингах и индексах.

На сегодняшний день широко привлекается научный потенциал страны к разработке предложений по осуществлению реформ, направленных на улучшение показателей Республики Узбекистан в приоритетных международных рейтингах и индексах¹.

Разработана Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы, утверждённой Указом Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022г. №УП-60 «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы». В которой поставлены цели улучшения позиции Республики Узбекистан в Глобальном индексе и включение в топ рейтинг стран по разным показателям.

Организации ответственными за улучшение позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и отдельных составных индикаторах, Единый портал «Республика Узбекистан в международных рейтингах» (www.ratings.gov.uz), включающий в себя:

-ежегодные отчеты по международным рейтингам, а также рекомендации международных организаций и экспертов по улучшению состояния дел по соответствующим направлениям с указанием сроков проведения изучений и публикации отчетов;

-информацию касательно передового опыта зарубежных стран по индикаторам международных рейтингов;

-результаты опросов общественного мнения, а также социологических и научных исследований по соответствующим направлениям рейтингов;

¹ Постановление Президента Республики Узбекистан от 18.05.2022г. №ПП-246 «О мерах по обеспечению гармонизации научного потенциала и практической деятельности в работе с международными рейтингами и индексами»

-исчерпывающую информацию в разрезе каждого индикатора, в том числе статистическую, по форме вопросников международных рейтингов;

-возможность проведения различных общественных опросов по соответствующим рейтингам;

-ресурс онлайн обучения по методологии соответствующего международного рейтинга².

Реформы, направленные на гарантирование защиты прав человека, повышение уровня жизни населения, обеспечение свободы экономической деятельности и других приводят к повышению показателей нашей страны в международных рейтингах и индексах. В частности, за последние четыре года в «Индексе экономической свободы» Фонда наследия наша страна поднялась на 52 позиции, «Индекс ведения бизнеса (Doing Business)» Всемирного банка — на 18 позиций³. Создается Республиканский совет по работе с международными рейтингами и индексами. Его основная задача – улучшить позиции Узбекистана в приоритетных для страны международных рейтингах и индексах путем:

системного анализа уровня социально-экономического и политико-правового развития страны, учета коренных преобразований в различных сферах, а также устранения проблем, препятствующих эффективной работе в данном направлении;

продвижения инициатив по совершенствованию системы госвласти и управления, демократизации общества, реализации реформ в сфере государственного и общественного строительства, основанных на передовом зарубежном опыте;

комплексной оценки НПА (нормативно-правовых актов) и их проектов, направленных на регулирование различных сфер жизни государства и общества, с точки зрения их влияния на позиции нашей страны.

Рабочие органы совета – министерства финансов и юстиции. Совет будет контролировать разработку и реализацию действенных мер по улучшению позиций страны в приоритетных для нее международных рейтингах и индексах, распределенных между рабочими органами, координировать системное международное сотрудничество в данном направлении.

На заседании республиканского совета по работе с международными рейтингами и индексами в Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан утверждён план на год предусматривал дальнейшее улучшение позиций страны в приоритетных международных рейтингах и индексах социально-экономической и политико-правовой сфер. Для этого была намечена разработка 5 кодексов, 9 законов, 2 концепций и 35 проектов нормативно-правовых актов⁴.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев в своем обращении в 75-й и 76-й сессиях Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнул необходимость объединения глобальных усилий, особенно в борьбе с бедностью во время и после

² [Постановление Президента Республики Узбекистан от 25.02.2019г. №ПП-4210 «О мерах по повышению позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах»](#)

³ [Указ Президента Республики Узбекистан от 02.06.2020г. №ВП-6003 «Об улучшении позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах, а также внедрении нового механизма системной работы с ними в государственных органах и организациях»](#)

⁴ www.gazeta.uz/ru/2022/05/23/index/

пандемии. В начале 2020 года Президент определил сокращение бедности как ключевую задачу государственной политики.

Одним из новых направлений совершенствования системы экономического управления для продолжения реформ на местах страны является введение института помощников хокима⁵, которые прикреплены к каждой махалле. За прошлый год уровень бедности в Узбекистане снизился с 17 до 14%, говорилось на совещании под председательством главы государства Шавката Мирзиёева. Только усилиями помощников хокимов в махаллях 1 миллион человек был выведен из бедности, отмечалось на совещании.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что работа по сокращению бедности и трудоустройству людей должна быть расширена в 2023 году. Поставлена задача обеспечить в этом году занятостью 5 миллионов человек, в том числе за счёт создания 2 миллионов постоянных рабочих мест. «Основным фактором сокращения бедности является обеспечение населения доходной работой. Поэтому в рамках административной реформы пять ведомств, отвечающих за сокращение бедности, были преобразованы в единую систему. Новому министерству (занятости и сокращения бедности — *ред.*) предоставлены все организационные и финансовые возможности. Отныне и ведение учёта трудовых ресурсов и безработицы, и поддержка занятости и развитие предпринимательства в махаллях будут осуществляться в рамках одного министерства», — сказал Шавкат Мирзиёев. Он добавил, что в новое министерство привлекаются опытные эксперты по сокращению бедности из Китая⁶.

В целях эффективного выполнения поставленных перед нами задач, а именно сокращения бедности, повышения качества жизни, а также обсудить с мировыми и региональными экспертами проделанную в нашей стране работу и планы на будущее по достижению целей устойчивого развития, еще больше укрепить сотрудничество с международными экспертами 26-27 мая в Бухаре впервые прошёл «Международный форум по сокращению бедности Узбекистана».

Узбекистан начал активную реализацию стратегии развития «Новый Узбекистан» на 2022-2026 годы, которая основывается, в первую очередь, на принципах «За честь и достоинство человека». Основные задачи по развитию экономики исходят из цели сокращения уровня бедности в два раза к 2026 году. При этом основным условием достижения поставленных целей является обеспечение макроэкономической стабильности и устойчивого развития экономики.

В частности, она направлена на увеличение ВВП на душу населения с нынешних 2000 долларов до 2800 долларов в 2026 году. Это проложит путь к вхождению в первую группу стран со средним уровнем дохода в 2030 году. В рамках поставленных задач необходимо продолжить проводимые экономические реформы, такие как преобразование и приватизация государственных предприятий и банков, развитие сельского хозяйства, переход на зеленую модель экономического роста, улучшение условий для

⁵ Постановлением Президента Республики Узбекистан от 03.12.2021г. №ПП-31 «О мерах по организации деятельности помощников хокимов по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махалле»

⁶ <https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/26/poverty/>

предпринимательской деятельности, повышение частных и прямых иностранных инвестиций, реформы земельных отношений.

На «Международном форуме по сокращению бедности Узбекистана», который прошёл в нашей стране по вышеупомянутым актуальным вопросам, в частности, в сфере, которая организована для обсуждения планов на будущее и обмена мнениями, в общем приняли участие около 250 участников, в том числе более 100 представителей Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), наблюдатели и партнеры стран, международные институты развития, академические круги.

В мероприятии также приняли участие представители международных организаций и финансовых институтов, таких как Организация Объединенных Наций, Исламский банк развития, Международный валютный фонд, ЮНИСЕФ, Французское агентство развития, Азиатский банк развития, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Глобальный институт зеленого роста и др.⁷.

Примеры, которые необходимо принять в Узбекистане для сокращения бедности к 2026 году:

- обеспечение необходимых условий для развития частного сектора, в том числе малого и среднего бизнеса, тем самым создавая устойчивые рабочие места;
- развитие человеческого капитала и повышение производительности труда;
- увеличить объем государственных ресурсов, направляемых на социальные проекты, путем либерализации цен на энергию и сокращения неэффективных субсидий; в этом процессе сосредоточить внимание на защите малообеспеченных семей;
- преобразование государственных предприятий, ускорение приватизации, улучшение конкуренции и деловой среды в этом процессе;
- ускорение перехода к зеленой и цифровой экономике.

REFERENCES

1. Указом Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022г. №УП-60 «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 02.06.2020г. №УП-6003 «Об улучшении позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах, а также внедрении нового механизма системной работы с ними в государственных органах и организациях»
3. Постановлением Президента Республики Узбекистан от 03.12.2021г. №ПП-31 «О мерах по организации деятельности помощников хокимов по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махалле»
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 18.05.2022г. №ПП-246 «О мерах по обеспечению гармонизации научного потенциала и практической деятельности в работе с международными рейтингами и индексами»
5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 25.02.2019г. №ПП-4210 «О мерах по повышению позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах»
6. www.ratings.gov.uz

⁷ <https://uzdaily.uz/ru/post/69223>

7. www.norma.uz
8. www.gazeta.uz/ru/2022/05/23/index/
9. www.gazeta.uz/ru/2023/01/26/poverty/
10. www.uzdaily.uz